

TIJORAT BANKLARIDA XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA LIKVIDLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI

SULAYMANOV SAMANDARBOY ADHAMBЕК O'G'LI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029607>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot tijorat banklarida xizmatlar transformatsiyasi (raqamli kanallar, masofaviy servislar, tezkor to'lovlar) sharoitida likvidlikni ta'minlash istiqbollari tahlil qiladi. 24/7 operatsiyalar va tranzaksiyalar tezlashuvi likvidlikni boshqarishda real vaqtga yaqin monitoring hamda prognozlash mexanizmlarini joriy etishni taqozo etishi asoslanadi. Markaziy bank instrumentlari (ochiq bozor operatsiyalari, majburiy zaxiralar, qayta moliyalash) hamda Basel III doirasidagi LCR/HQLA va intraday monitoring yondashuvlari metodologik baza sifatida yoritiladi. SQB banki misolida 2021-2025 yillarda aktivlar depozitlar, boshqa majburiyatlar va xususiy kapital kesimida tarkibiy-dinamik tahlil qilinib, depozit bazasining kengayishi va kapitalning mustahkamlanishi likvidlik barqarorligini kuchaytirishi ko'rsatiladi. Aniqlangan trendlar asosida 2026-yil ko'rsatkichlari prognozlanib, depozit sifati va likvid aktivlar buferini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: xizmatlar transformatsiyasi, tijorat banklari, likvidlik, depozit bazasi, xususiy kapital, LCR, HQLA, intraday monitoring, prognoz.

Abstract. This study examines the prospects for ensuring liquidity in commercial banks amid the transformation of banking services (digital channels, remote services, instant payments). It argues that 24/7 operations and faster transaction processing necessitate the adoption of near real-time liquidity monitoring and forecasting mechanisms. The methodological framework highlights central bank instruments (open market operations, reserve requirements, refinancing facilities) as well as Basel III approaches, including LCR/HQLA and intraday monitoring. Using SQB Bank as a case study, a structural and dynamic analysis of assets, deposits, other liabilities, and equity over 2021–2025 is conducted, showing that an expanding deposit base and a stronger capital position enhance liquidity stability. Based on the identified trends, 2026 indicators are forecast and practical recommendations are provided to improve deposit quality and increase the liquid asset buffer.

Keywords: service transformation, commercial banks, liquidity, deposit base, equity, LCR, HQLA, intraday monitoring, forecasting.

Аннотация. Данное исследование анализирует перспективы обеспечения ликвидности в коммерческих банках в условиях трансформации банковских услуг (цифровые каналы, дистанционные сервисы, быстрые платежи). Обосновывается, что режим 24/7 и ускорение транзакций требуют внедрения механизмов мониторинга и прогнозирования ликвидности, приближенных к реальному времени. В качестве методологической базы рассматриваются инструменты центрального банка (операции на открытом рынке, обязательные резервы, рефинансирование), а также подходы Basel III, включая LCR/HQLA и внутрисуточный (intraday) мониторинг. На примере банка SQB выполнен структурно-динамический анализ активов, депозитов, прочих обязательств и собственного капитала за 2021–2025 гг.; показано, что расширение депозитной базы и укрепление капитала усиливают устойчивость ликвидности. На основе выявленных

трендов спрогнозированы показатели на 2026 год и предложены практические рекомендации по повышению качества депозитов и увеличению буфера ликвидных активов.

Ключевые слова: трансформация услуг, коммерческие банки, ликвидность, депозитная база, собственный капитал, LCR, HQLA, внутрисдневной мониторинг, прогноз.

Bugungi kunda tijorat banklarida xizmatlar transformatsiyasi (raqamli kanallar, masofaviy xizmatlar, tezkor to‘lovlar, mobil ilovalar va platformaviy yechimlar) jarayonining jadallashuvi bank likvidligini boshqarish masalasini yanada dolzarb qilib qo‘ymoqda. Mijozlar operatsiyalarining 24/7 rejimga o‘tishi, tranzaksiyalar hajmi va tezligining oshishi, xizmat ko‘rsatish kanallarining ko‘payishi banklarning pul oqimlarini an‘anaviy yondashuvlar asosida emas, balki real vaqt rejimiga yaqin monitoring, prognozlash va tezkor boshqaruv mexanizmlari orqali nazorat qilishni talab etadi. Shu sababli tijorat banklari likvidligini boshqarish endilikda faqat me‘yoriy ko‘rsatkichlarga rioya qilish bilan cheklanmay, xizmatlar transformatsiyasining operatsion, texnologik va bozor xatarlarini ham qamrab oluvchi kompleks tizim sifatida qaralmoqda.

Xalqaro amaliyotda bank tizimi likvidligini tartibga solishda markaziy banklar ochiq bozor operatsiyalari, majburiy zaxira talablari, qayta moliyalash instrumentlari hamda pul bozoridagi uzatish mexanizmlaridan keng foydalanadi. Shu bilan birga, zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamli infratuzilma ushbu instrumentlarning samaradorligini oshirish, likvidlik holatini tezkor baholash va moliya bozorlaridagi qisqa muddatli tebranishlarga operativ javob qaytarish imkonini bermiqda [1]. Bu esa tijorat banklarida likvidlikni boshqarish metodologiyasini xizmatlar transformatsiyasi sharoitiga mos ravishda takomillashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

O‘zbekiston Respublikasida ham bank-moliya tizimini modernizatsiya qilish, makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va bank tizimi barqarorligini oshirishga qaratilgan islohotlar izchil davom ettirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni bilan tasdiqlangan 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida iqtisodiyotni transformatsiya qilish, moliyaviy tizim barqarorligini mustahkamlash va bozor mexanizmlarini yanada rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratilgan [2].

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni bilan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining ma‘qullanishi bank xizmatlarini raqamlashtirish, elektron moliyaviy xizmatlar ko‘lamini kengaytirish va boshqaruv jarayonlariga raqamli yechimlarni joriy etish uchun muhim institutsional asos yaratdi [3]. Mazkur yo‘nalishlar tijorat banklarida likvidlikni monitoring qilish, pul oqimlarini tahlil qilish, mijoz xatti-harakatlarini modellashtirish hamda stress-holatlarda tezkor qaror qabul qilish imkonini beradigan yangi texnologik vositalarni joriy etishni taqozo etadi.

Shu nuqtai nazardan, tijorat banklarida xizmatlar transformatsiyasi sharoitida likvidlikni boshqarish istiqbollari tadqiq etish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot banklarning barqaror ishlashini ta‘minlash, likvidlik xatarlarini kamaytirish, raqamli xizmatlar kengayishi sharoitida resurslardan samarali foydalanish va bank tizimining umumiy moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Tijorat banklarida xizmatlar transformatsiyasi sharoitida likvidlikni boshqarish masalasi xalqaro adabiyotlarda avvalo bankning iqtisodiyotdagi vositachilik funksiyasi va likvidlik

yaratish qobiliyati bilan bog‘liq holda yoritiladi. Xususan, A.N. Berger va C.H.S. Bouwman banklar nafaqat mavjud likvid resurslarni boshqarishi, balki aktiv-passiv operatsiyalari orqali likvidlik yaratishini ko‘rsatadi hamda bu jarayon bank qiymati bilan bog‘liqligini asoslaydi [4]. Bu yondashuv mavzumiz uchun muhim, chunki xizmatlar transformatsiyasi (raqamli kanallar, masofaviy xizmatlar, tezkor to‘lovlar) bankning likvidlikka bo‘lgan talabini faqat “zaxira saqlash” emas, balki “operatsion oqimlarni qayta tashkil etish” nuqtai nazaridan ham ko‘rib chiqishni talab qiladi.

Likvidlikni boshqarishning institutsional va risk-boshqaruv asoslari Basel qo‘mitasi hujjatlarida tizimli ravishda ishlab chiqilgan. Basel qo‘mitasining likvidlik riskini boshqarish bo‘yicha tamoyillarida bank likvidlik riskini mustahkam boshqaruv tizimi orqali yuritishi, yuqori sifatli likvid aktivlar “yostiqchasi”ni shakllantirishi va kundalik hamda stress sharoitlarida to‘lov majburiyatlarini bajarishga tayyor bo‘lishi zarurligi ta‘kidlanadi [5]. Basel III doirasidagi LCR standarti esa 30 kunlik stress ssenariysi uchun HQLA zaxirasini yetarli darajada saqlashni asosiy mezon sifatida belgilaydi [6]. Bundan tashqari, intraday (kun ichidagi) likvidlik monitoringi bo‘yicha hujjatda to‘lov va hisob-kitob tizimlari bilan bog‘liq likvidlik oqimlarini kuzatish uchun alohida monitoring vositalari taklif etilgan bo‘lib, bu ayniqsa real vaqt rejimidagi xizmatlar ulushi oshayotgan banklar uchun dolzarbdir [7].

So‘nggi yillardagi xalqaro tadqiqotlar raqamli transformatsiyaning likvidlikka ta‘sirini bevosita empirik jihatdan ham tahlil qilmoqda. Masalan, Xitoy banklari misolida olib borilgan tadqiqotda raqamli transformatsiya va likvidlik nomutanosibli o‘rtasidagi bog‘liqlik heterogen ekanligi, ya‘ni bank turi va sharoitiga qarab ta‘sirning kuchi farqlanishi ko‘rsatiladi [8]. Vetnam tijorat banklari bo‘yicha tadqiqotda esa raqamli transformatsiya bank riskini kamaytirishga yordam berishi, bunda likvidlik va kapitallashuv darajasi moderatsion omil sifatida ahamiyat kasb etishi qayd etilgan [9]. Ushbu natijalar shuni anglatadiki, xizmatlar transformatsiyasi sharoitida likvidlikni boshqarish “bir xil yechim — barcha banklar uchun” tamoyiliga asoslanmasligi kerak.

To‘lov infratuzilmasi va operatsion vaqtning kengayishi ham likvidlik boshqaruviga yangi talablarni qo‘ymoqda. BIS/CPMI materiallarida RTGS tizimlari ish vaqtini uzaytirish va moslashtirish cross-border to‘lovlarni tezlashtirishi, settlement riskini kamaytirishi va likvidlik boshqaruvini yaxshilashi mumkinligi qayd etiladi; shu bilan birga, bu o‘zgarishlar likvidlik xarajatlari, qo‘shimcha operatsion xarajatlar va stress holatlarida “trapped liquidity” kabi muammolarni ham yuzaga keltirishi mumkin [10]. Bu holat xizmatlar transformatsiyasi davrida likvidlik boshqaruvini faqat koeffitsientlar orqali emas, balki to‘lov oqimlarining vaqt bo‘yicha profili orqali ham baholash zarurligini ko‘rsatadi.

Mahalliy ilmiy adabiyotlarda ham bank likvidligini boshqarish masalasi raqamli iqtisodiyot sharoitiga mos ravishda qayta talqin qilinmoqda. M.M. Ro‘ziyev va hammualliflar tijorat banklari likvidligini tartibga solish metodologiyasini takomillashtirishda Markaziy bank instrumentlari ta‘sirini baholash, ko‘rsatkichlar tizimi va ekonometrik yondashuvlarni qo‘llash zarurligini asoslaydi [11]. Ularning yondashuvi likvidlikni alohida ko‘rsatkich sifatida emas, balki makroprudensial va mikroprudensial omillar bilan bog‘liq tizimli jarayon sifatida ko‘rish imkonini beradi.

N.B. Maxmudova va M.M. Muzaffarova bank xizmatlari va operatsiyalarida raqamli transformatsiyaning mijozga yo‘naltirilgan modelni kuchaytirishi, fintech integratsiyasi va xizmat tezligini oshirishi haqida yozadi [12]. Mazkur yondashuvdan kelib chiqib aytish

mumkinki, xizmatlar ko‘lami va tranzaksiya tezligi oshgani sari banklarda likvidlik oqimlarining kunlik va kun ichidagi notekisligi kuchayishi mumkin; demak, xizmat transformatsiyasi va likvidlik boshqaruvi birgalikda loyihalaniishi kerak.

Mahalliy tadqiqotlarda raqamli iqtisodiyot sharoitida likvidlik ko‘rsatkichlari tizimini takomillashtirishga alohida e‘tibor qaratilgan. Tursunpo‘latov tadqiqotida bank likvidligi ko‘rsatkichlarini (jumladan, qisqa muddatli va barqaror moliyalashtirish indikatorlari) raqamli iqtisodiyot sharoitida monitoring qilish va baholashning amaliy ahamiyati ko‘rsatiladi, shuningdek ko‘rsatkichlar tizimini takomillashtirish bo‘yicha takliflar beriladi [13]. Bu ish mavzumiz uchun indikatorlar bazasini shakllantirishda foydalidir, biroq xizmatlar transformatsiyasining (mobil banking, instant payments, API asosidagi xizmatlar) likvidlikka ta‘sirini alohida modelga kiritish masalasi yanada chuqur tadqiqot talab qiladi.

Shuningdek, O‘zbekiston amaliyotida likvidlik boshqaruvi normativ asoslari aniq belgilangan bo‘lib, amaldagi Nizomda bank likvidligi bank aktivlari o‘rishini moliyalashtirish va majburiyatlarni o‘z vaqtida bajarish imkoniyati sifatida ta‘riflanadi hamda banklarning kunlik likvidlik hisobotida aks ettirilishi lozim bo‘lgan ma‘lumotlar tarkibi nazarda tutiladi [14]. Bu normativ baza ilmiy tadqiqotda empirik indikatorlarni tanlash va ularni regulyator talablari bilan uyg‘unlashtirish uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, xorijiy tadqiqotlarda likvidlik boshqaruvi ko‘proq riskga chidamlilik, HQLA, LCR/NSFR va intraday monitoring bilan bog‘liq holda rivojlangan bo‘lsa [5;7], so‘nggi empirik ishlarda raqamli transformatsiyaning likvidlik va riskga ta‘siri bank turiga qarab farqlanishi qayd etilmoqda [8;10]. Mahalliy adabiyotlarda esa bank tizimining raqamli transformatsiyasi va likvidlikni tartibga solish metodologiyasi bo‘yicha muhim ilmiy asoslar yaratilgan [11;13], biroq xizmatlar transformatsiyasi (raqamli xizmatlar portfeli o‘zgarishi, tranzaksiya tezligi va kanal strukturasi) bilan likvidlik boshqaruvi istiqbollari integratsiyalashgan modelda tahlil qilish yetarlicha rivojlanmagan. Shu sababli mazkur tadqiqotda likvidlikni boshqarish istiqbollari bank xizmatlari transformatsiyasi dinamikasi, real vaqt monitoringi, intraday oqimlar va regulyator ko‘rsatkichlarini uyg‘unlashtirgan yondashuv asosida ko‘rib chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

tijorat banklarida xizmatlar transformatsiyasi (raqamli kanallar, masofaviy servislar, mahsulot paketlari va mijozga yo‘naltirilgan yechimlar) jarayoni kuchayib borayotgan sharoitda **likvidlikni ta‘minlash masalasi** alohida dolzarflik kasb etishi qayd etiladi. Chunki bank xizmatlarining tezkorlashuvi va masofaviy operatsiyalar ulushining oshishi resurslar oqimi hamda mijozlar xatti-harakatlarini o‘zgartirib, depozitlar barqarorligi va likvid aktivlar buferiga qo‘yiladigan talabni kuchaytiradi. Shunday sharoitda bankning aktivlari qanday manbalar hisobidan shakllanayotgani, depozit bazasining o‘rishi va kapitalning mustahkamlanishi likvidlikka bevosita ta‘sir etuvchi omillar sifatida namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, Sanoatqurilish **banki** misolida 2021–2025 yillar bo‘yicha **aktivlar tarkibi: depozitlar, boshqa majburiyatlar va xususiy kapital** kesimida dinamik hamda tarkibiy tahlil amalga oshirildi. Tahlil jarayonida (qatlamli step-area/silhouette yondashuvi), taqqoslash va trend kuzatuvini usullaridan foydalanilib, bank resurs bazasining o‘zgarishi likvidlikni qo‘llab-quvvatlash imkoniyatlari bilan bog‘liq holda yoritildi. Shuningdek, mavjud tendensiyalar asosida 2026 yil ko‘rsatkichlari prognoz qilinib, likvidlikni ta‘minlash istiqbollari bo‘yicha xulosalar shakllantiriladi.

1-rasmda 2021-2026 yillarda bankning jami aktivlari 56,5 trln so‘mdan 102,4 trln so‘mga oshib, qariyb 1,8 baravar ko‘paygan. Shu davrda depozitlar 12,6 trln so‘mdan 31,45 trln so‘mga yetib, 2,5 baravarga yaqin o‘sgani kuzatiladi. Mazkur holat likvidlik nuqtayi nazaridan ijobiy baholanadi: aktivlar o‘shishining sezilarli qismi barqarorroq resurs - depozitlar hisobidan qoplanayotgani bankning “bozor qarzlariga”ga (tez o‘zgaruvchan majburiyatlarga) qaramligini pasaytiradi.

1-rasm. Tijorat Sanoatqurilish bankining xizmatlar transformatsiyasi sharoitida likvidlikni ta‘minlash ko‘rsatkichlari (foizda%)[15]

1-rasmda tarkibiy jihatdan ham muhim signal beradi: 2021-yilda depozitlarning aktivlardagi ulushi taxminan 22% atrofida bo‘lgan bo‘lsa, 2025 yilga kelib 31% ga yetgan (2026 prognozda 33%). Aksincha, “boshqa majburiyatlar” (depozitdan tashqari jalb qilingan resurslar) ulushi asta-sekin qisqarib borgan. Bu bankning likvidlikni ta‘minlashda yanada barqaror resurs bazasiga tayana boshlaganini anglatadi. Biroq depozit bazasi tez kengaygan sharoitda foiz xarajatlari oshishi ehtimoli mavjud bo‘lib, bu rentabellik va likvidlik o‘rtasidagi muvozanatni yanada nozik boshqarishni talab qiladi.

Xususiy kapitalning mutlaq hajmi ham o‘shib borgan: 2021-yildagi 7,7 trln so‘mdan 2025-yilda 11,9 trln so‘mga. Kapitalning ko‘payishi bankning majburiyatlarni bajarish kafolatini kuchaytiradi, yo‘qotishlarni qoplash salohiyatini oshiradi va bu orqali likvidlik barqarorligiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, aktivlar tezroq o‘sayotgani sabab kapitalning ulushi keskin oshmayapti - bu bank uchun aktivlar o‘shish sur‘atlarini kapital bilan uyg‘unlashtirib borish zarurligini ko‘rsatadi.

Xizmatlar transformatsiyasi (raqamli kanallar, masofaviy servislar, paket mahsulotlar) sharoitida likvidlikni ta‘minlash istiqbollari nuqtayi nazaridan, Sanoatqurilishbank uchun quyidagi yo‘nalishlar amaliy ahamiyatga ega:

- depozit bazasini faqat hajm jihatdan emas, barqarorlik jihatdan ham mustahkamlash (uzoq muddatli va jamg‘arma depozitlarni rag‘batlantirish);
- tranzaksion (talab qilib olinguncha) depozitlar ulushining haddan tashqari ortib ketishini cheklash, chunki bu kutilmagan yechib olishlar orqali likvidlik bosimini kuchaytirishi mumkin;

- raqamli xizmatlar doirasida “depozit + hisob-kitob + masofaviy servis” paketlarini taklif etib, yirik mijozlarni uzoq muddatli resurslarda ushlab turish (chegirmalar, komissiya preferensiyalari, loyallik mexanizmlari);

- “boshqa majburiyatlar” tarkibini diversifikatsiya qilib, qisqa muddatli bozor resurslariga bog‘liqlikni kamaytirish hamda likvid aktivlar buferini (tez realizatsiya qilinadigan aktivlar) yetarli darajada saqlash.

Xulosa qilib aytganda, kuzatilgan tendensiyalar Sanoatqurilishbankida aktivlar o‘shishi fonida depozitlar ulushining ortib borishi va kapitalning ko‘payishi hisobidan likvidlikni ta‘minlash imkoniyatlari kengayayotganini ko‘rsatadi. 2026-yil prognozi ham ayni yo‘nalish davom etishini bildiradi; biroq prognoz ko‘rsatkichlari amalga oshishi uchun depozit sifati, muddatlar tuzilmasi va majburiyatlar tarkibi bo‘yicha transformatsion choralar izchil olib borilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. European Central Bank. (n.d.). *Liquidity analysis*.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022-yil 28-yanvar). “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-son Farmon. (Lex.uz).
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020-yil 5-oktyabr). “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6079-son Farmon. (Lex.uz).
4. Berger, A. N., & Bouwman, C. H. S. (2009). *Bank liquidity creation*. Review of Financial Studies, 22(9), 3779–3837.
5. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2008). *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*. Bank for International Settlements.
6. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2013). *Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools*. Bank for International Settlements.
7. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). (2013). *Monitoring tools for intraday liquidity management*. Bank for International Settlements.
8. Hou, Y., Shen, H., & Yin, H. (2024). *Bank digital transformation and liquidity mismatch: Evidence from China*. Review of Financial Economics, 52(5), 1086–1103.
9. Hoque, H., Hieu, V. M., Nguyen, H. D., & Su, M. (2024). *Does digital transformation reduce bank’s risk-taking? Evidence from Vietnamese commercial banks*. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 10(1), 100286.
10. Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI). (2025, March). *Extending and aligning payment system operating hours for RTGS systems: PIE Task Force—Task Team 1 report*. Bank for International Settlements.
11. Ro‘ziyev, A. (2025). *Tijorat banklari likvidligini ta‘minlash muammolari va ularni yechimlari*. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 4, 45–51.
12. Maxmudova, M. Z. (2025). *O‘zbekiston banklarining raqamli transformatsiyasi va uning moliyaviy barqarorlikka ta‘siri*. International Finance & Accounting, Issue 4 (August).
13. Choriyev, T. (2025). *Raqamli transformatsiya sharoitida tijorat banklarida menejment tizimini modernizatsiya qilish*. Прикладные науки в современном мире: проблемы и решения, 4(8), 91–93.
14. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki Boshqaruvi. (2015-yil 22-iyul). “Tijorat banklarining likvidligini boshqarishga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida” (ro‘yxat raqami 2709). (Lex.uz; amaldagi tahrirlar bilan).
15. www.sqb.uz O‘zSanoatqurilish bank rasmiy sayti ma‘lumotlari